

**IQTISODIYOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI:
MILLIY, MINTAQAVIY VA XALQARO
TAJRIBA XUSUSIYATLARI»
MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

MATERIALLAR TO‘PLAMI

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ON THE THEME**

**" DIGITAL TRANSFORMATION OF THE ECONOMY:
FEATURES OF NATIONAL, REGIONAL AND
INTERNATIONAL EXPERIENCE"**

COLLECTION OF MATERIALS

UO‘K 338.24: 004
KBK 65.050.2

“Iqtisodiyotning raqamli transformatsiyasi: milliy, mintaqaviy va xalqaro tajriba xususiyatlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. 24-25 aprel 2026-yil. - Toshkent: «Inter PRESS» nashriyoti, 2026, -736 b.

Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yo‘nalishidagi ustuvor vazifalarni tadqiq qilish hamda ularning yechimiga oid amaliy takliflarni ishlab chiqishni o‘z oldiga maqsad qilgan.

To‘plamda sohada faoliyat ko‘rsatayotgan professor-o‘qituvchilar, tadqiqotchi olimlar hamda talaba-yoshlar tomonidan tayyorlangan maqola va tezislar jamlangan bo‘lib, ilmiy izlanishlar natijalarini amaliy faoliyat bilan integratsiya qilish orqali raqamli xizmatlar bozorini kengaytirish, sun‘iy intellekt hamda moliyaviy texnologiyalarni iqtisodiyot va tadbirkorlik faoliyatiga joriy etishning ilmiy-uslubiy asoslarini ishlab chiqishga oid qator takliflarni ilgari suradi.

TAHRIR HAY‘ATI:

Ma’sul muharrir: Mahmudov U. B., s.f.d.

Muharrirlar: Raximova G. M., i.f.d., dots.
Salayev R. Sh., i.f.d., dots.
Xolmatov N. B., i.f.n., dots.
Qulmetov M. R., i.f.f.d., dots.
Djumanova R. F., i.f.n., dots.
Nurullayev I. N.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Dzyuba S.G., Gaidai I.Yu. General characteristics of the external environment of enterprise functioning. Current problems of economics. 2012. №1(127). P. 144 – 156, p. 151-152.
2. Velyka, V.: Directions for optimizing enterprise costs in modern conditions. Proceedings of MNL conferences, 2023, 46- 48. <https://archive.liga.science/index.php/conference-proceedings/article/view/479> (date of application 03.12).
3. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 2 tomli. 1-tom. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi.
4. Лобунец Т.В. Регуляторы и рычаги инвестиционного процесса в корпоративном секторе экономики: автореф. дис... канд. экон. наук: 08.00.03. ИРпень, 2013. 20 с..
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida uy-joy va ipoteka bozorini barqaror rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 19.11.2025-yildagi PF-219-son Farmoni, <https://www.lex.uz/uz/docs/-7851209>.

NAMANGAN VILOYATIDA SHAHARCHA TIPIDAGI TURAR-JOY LOYIHALARINING BOZOR TARKIBIDAGI ULUSHI

*Xatamkulov Bekzod Iskandarbek o‘g‘li,
dotsent, Namangan davlat texnika universiteti,*

Annotatsiya. Mazkur maqolada turar-joy ko‘chmas mulki qurilish sektorini o‘rganishda qo‘llanilayotgan zamonaviy metodologik yondashuvlar tahlil qilingan. Tadqiqot jarayonida Namangan viloyatida birlamchi ko‘chmas mulk bozori tarkibida kottej shaharchalari, biznes markazlari hamda noturar joy obyektlarining birlamchi ko‘chmas mulk bozori tarkibidagi ulushi ham tahlil davrida nisbatan barqaror, biroq segmentlar kesimida farqlanuvchi tendensiyalarni namoyon etmoqda. Xususan, kottej shaharchalari segmenti barqaror o‘shish yo‘nalishida rivojlanib, individual turar-joyga bo‘lgan talabning kuchayishi bilan izohlanadi. Aholining ma’lum bir qismi tomonidan shaxsiy yashash maydoni, yuqori darajadagi qulaylik va mustaqil infratuzilmaga ega bo‘lgan uy-joylarga qiziqish ortib borayotgani ushbu segmentning bozor ahamiyatini mustahkamlab bormoqda.

Kalit so‘zlar: turar-joy qurilishi, ko‘chmas mulk bozori, metodologik yondashuv, tizimli tahlil, ekonometrik usullar, institutsional rivojlanish, mintaqaviy turar-joy siyosati, uy-joy bozori, investitsiya oqimi, ijtimoiy barqarorlik, ipoteka, subsidiyalar, davlat-xususiy sherikligi, hududiy nomutanosiblik, uy-joy narxlari.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ko‘chmas mulk bozorining barqaror rivojlanishi va aholining uy-joy sotib olish faolligi, avvalo, fuqarolarning o‘z kelajagiga bo‘lgan ishonchi hamda davlat tomonidan ko‘rsatilayotgan institutsional va moliyaviy qo‘llab-quvvatlash darajasi bilan chambarchas bog‘liqdir. Ayniqsa, uy-joy masalasi aholining ijtimoiy barqarorligi va farovonligiga bevosita ta’sir ko‘rsatuvchi omil sifatida davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri

hisoblanadi.

Mazkur nuqtai nazardan, O‘zbekiston Respublikasida uy-joy sohasida olib borilayotgan islohotlar tizimli va izchil xarakter kasb etmoqda. Xususan, “Yangi O‘zbekiston” massivlari hamda zamonaviy ko‘p kvartirali turar joylar qurilishi ko‘lamining kengaytirilishi aholining uy-joyga bo‘lgan ehtiyojini qondirish bilan bir qatorda, hududlarning kompleks rivojlanishiga ham xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, ipoteka kreditlash bozorini chuqurlashtirish, kredit resurslarining manbalarini diversifikatsiya qilish hamda tijorat banklari tomonidan o‘z mablag‘lari hisobidan ajratilgan ipoteka kreditlarini qayta moliyalashtirish mexanizmlarini keng joriy etish uy-joy bozorida moliyaviy barqarorlikni ta‘minlashga qaratilgan muhim chora-tadbirlar hisoblanadi.

Ushbu yo‘nalishdagi islohotlarni yanada jadallashtirish maqsadida 2024-yilda ipoteka kreditlarini ajratish mexanizmlarini takomillashtirish⁶³ va aholining uy-joy sharoitlarini yaxshilashga qaratilgan normativ-huquqiy chora-tadbirlarning qabul qilinishi davlatning mazkur sohani strategik ahamiyatga ega deb bilishini tasdiqlaydi. Natijada, ipoteka kreditlarining qulay shartlarda taqdim etilishi, aholining keng qatlamlari uchun uy-joyga erishish imkoniyatlarining oshishi hamda ko‘chmas mulk bozorida talab va taklif o‘rtasidagi muvozanatning mustahkamlanishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratilmoqda.

Shu ma‘noda tadqiqot ob‘ekti hisoblangan Hamangan viloyatida ham 2020–2024-yillar davomida birlamchi ko‘chmas mulk bozori tarkibida bosqichma-bosqich tarkibiy o‘zgarishlar yuz berdi. Uy-joy turlari bo‘yicha faol savdo takliflarini tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, mazkur davrda bozorning asosiy qismini ko‘p kvartirali turar-joy majmualari tashkil etgan bo‘lsa-da, ularning ulushi yil sayin qisqarish tendensiyasini namoyon etgan (1-rasm).

1-rasm. Namangan viloyatida turar-joy majmualarining birlamchi bozor tarkibidagi ulushi

⁶³ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2024-yilda ipoteka kreditlarini ajratish mexanizmlarini takomillashtirish va aholining uy-joy sharoitlarini yaxshilashga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 30.04.2024-yildagi PF-70-son Farmoni, <https://lex.uz/docs/-6906830>

Shaharcha tipidagi turar-joy loyihalarining birlamchi ko'chmas mulk bozori tarkibidagi ulushi tahlil davrida barqaror va izchil o'sish dinamikasini namoyon etdi. Mazkur segmentning rivojlanishi, avvalo, aholining yashash muhiti sifati, ekologik qulaylik va hududiy infratuzilmaning rivojlanganligiga bo'lgan talabning ortib borishi bilan izohlanadi. Ayniqsa, yirik shaharlar atrofida joylashgan shaharcha tipidagi turar-joy majmualari aholining shovqin va zichlikdan holi, bir vaqtning o'zida shahar infratuzilmasi bilan integratsiyalashgan yashash makoniga bo'lgan ehtiyojini qondirmoqda.

1-rasmdan ko'rish mumkinki, 2020-yilda turar-joy majmualarining birlamchi bozor tarkibidagi ulushi 70 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2021-yilda 69 foizga, 2022-yilda 68 foizga, 2023-yilda 66 foizga va 2024-yilda 64 foizgacha kamaygan. Mazkur pasayish ko'p qavatli uy-joylarga bo'lgan talabning pasayishini emas, balki bozorning boshqa uy-joy turlari hisobiga diversifikatsiyalanayotganini anglatadi.

Bundan tashqari, mazkur uy-joy formatining ommalashuvi ichki migratsiya jarayonlari va demografik o'zgarishlar bilan ham bevosita bog'liq. Ish o'rinlarining yirik shaharlar va sanoat zonalarida jamlanishi natijasida shahar atrofi hududlarida doimiy yashashni rejalashtirayotgan aholining soni ortib bormoqda. Shu sababli shaharcha tipidagi loyihalar nisbatan arzonroq yer uchastkalari, qulay transport aloqalari va kompleks rejalashtirilgan ijtimoiy obyektlar bilan ta'minlanganligi bois xaridorlar uchun jozibador bo'lib bormoqda.

Shuningdek, davlat tomonidan amalga oshirilayotgan hududiy rivojlanish dasturlari, yo'l-transport va muhandislik-kommunikatsiya infratuzilmasiga kiritilayotgan investitsiyalar shaharcha tipidagi turar-joy loyihalarining iqtisodiy samaradorligini oshirmoqda. Natijada, ushbu segment nafaqat yakuniy iste'molchilar, balki uzoq muddatli investitsiya strategiyasiga ega bo'lgan investorlar uchun ham muhim bozor yo'nalishiga aylanmoqda (2-rasm).

2-rasm. Namangan viloyatida shaharcha tipidagi turar-joy loyihalarining bozor tarkibidagi ulushi

2020-yilda ushbu segmentning ulushi 15 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2021-yilda 16 foizga, 2022-yilda 17 foizga, 2023-yilda 18 foizga va 2024-yilda 20

foizgacha oshgan. Bu holat yirik shaharlar atrofida past qavatli, ekologik qulay va rivojlangan ichki infratuzilmaga ega turar-joylarga bo‘lgan talabning kuchayishi bilan izohlanadi.

3-rasm. Namangan viloyatida birlamchi ko‘chmas mulk bozori tarkibida kottej shaharchalari, biznes markazlari hamda noturar joy obyektlarining ulusi

Kottej shaharchalari segmenti ham birlamchi ko‘chmas mulk bozorida izchil o‘sish tendensiyasini ko‘rsatmoqda. Mazkur segmentning ulushi 2020–2021-yillarda 10 foiz darajasida saqlanib qolgan bo‘lsa, 2022-yilda 11 foizga, 2023-yilda 12 foizga va 2024-yilda 13 foizgacha oshgan. Ushbu jarayon, asosan, o‘rta va yuqori daromadli aholining individual uy-joylarga bo‘lgan ehtiyoji, shuningdek pandemiyadan keyingi davrda yashash muhitiga bo‘lgan talablarning o‘zgarishi bilan bog‘liq.

Namangan viloyatida birlamchi ko‘chmas mulk bozori tarkibida kottej shaharchalari, biznes markazlari hamda noturar joy obyektlarining birlamchi ko‘chmas mulk bozori tarkibidagi ulushi ham tahlil davrida nisbatan barqaror, biroq segmentlar kesimida farqlanuvchi tendensiyalarni namoyon etmoqda. Xususan, kottej shaharchalari segmenti barqaror o‘sish yo‘nalishida rivojlanib, individual turar-joyga bo‘lgan talabning kuchayishi bilan izohlanadi. Aholining ma‘lum bir qismi tomonidan shaxsiy yashash maydoni, yuqori darajadagi qulaylik va mustaqil infratuzilmaga ega bo‘lgan uy-joylarga qiziqish ortib borayotgani ushbu segmentning bozor ahamiyatini mustahkamlab bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2024-yilda ipoteka kreditlarini ajratish mexanizmlarini takomillashtirish va aholining uy-joy sharoitlarini yaxshilashga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 30.04.2024-yildagi PF-70-son Farmoni, <https://lex.uz/docs/-6906830>.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2021–2022). Uy-joy siyosatini takomillashtirish bo‘yicha normativ-huquqiy hujjatlar to‘plami: PF–60-son Farmon (2022-y.), PQ–5165-son Qaror (2021-y.), “Yangi O‘zbekiston uy-joy siyosati – 2030” konsepsiyasi.

3. Ahmedov, B., & Rustamova, D. Turar-joy bozorining makroiqtisodiy ta'siri: O'zbekiston tajribasi. Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti Nashriyoti, 2021.
4. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari.

ISLOMIY MOLIIYALASHTIRISH TIZIMIDAGI XALQARO STANDARTLAR VA ULARNING ROLI

*Xodjaev Aziz Shovkatovich,
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti*

Annotatsiya. Tezisdagi islomiy moliyalashtirish tizimida xalqaro standartlarning ahamiyati va ularning moliya institutlarida islom moliyasi darchalarini tashkil etishdagi o'rni, an'anaviy bank tizimi standartlari bilan farqli jihatlari, ular o'rtasidagi ziddiyatli nuqtalar, risklarni boshqarish, moliyaviy hisobotlarni muvofiqlashtirish va ularning shaffofligini ta'minlash hamda shariat talablariga rioya qilinishini nazorat qilish kabi jihatlarni tahlil qilgan.

Kalit so'zlar: islomiy moliya, xalqaro standartlar, AAOIFI, IFSB, IsDB, shariat nazorati, moliyaviy hisobot, risk menejmenti.

Kirish So'nggi o'n yillikda islomiy moliya tizimi jahon moliya bozorining eng tez rivojlanayotgan segmentlaridan biriga aylanib bormoqda. 2024-yil yakunlari bo'yicha islomiy moliya sanoatining aktivlari qiymati qariyb 6,0 trln. AQSh dollariga yetdi va bunda asosiy o'rinni islomiy banklar aktivlari tashkil etadi va ularning 2024-yil yakuni bo'yicha qiymati 4,3 trln. AQSh dollaridan oshdi. Ayniqsa islomiy moliya tizimi real sektorni moliyalashtirishda samarali instrument sifatida o'zini oqlamoqda va bugungi geosiyosiy murakkablik davrida iqtisodiyotning turli sohalarini moliyalashtirishda muhim o'ringa ega. Islomiy moliya xizmatlari ko'rsatadigan bunday institutlarning samarali faoliyat yuritishi uchun xalqaro darajada tan olingan standartlarning ahamiyati yanada ortib bormoqda.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur mavzuni yoritishda abstrakt-mantiqiy fikrlash, umumlashtirish, taqqoslash, analiz va sintez, tizimli tahlil usullardan foydalanildi, xalqaro tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan standartlar va tavsiyalar tahlil qilindi, tadqiqot asosida olingan natijalar bo'yicha xulosa va takliflar ishlab chiqildi.

Tahlil va natijalar muhokamasi. Bank nazorati bo'yicha Bazel qo'mitasi, Qimmatli qog'ozlar bo'yicha xalqaro tashkilot komissiyasi va Sug'urta nazorati organlari xalqaro assotsiatsiyasi kabi tashkilotlar tomonidan chop etilgan asosiy tamoyillar nazorat va tartibga soluvchi organlar tomonidan o'zlarining nazorat tizimini va tartibga solish me'yoriy hujjatlarini ishlab chiqishga asos bo'lib xizmat qilmoqda. Shunga qaramasdan 2008-yilda yuz bergan Jahon moliyaviy inqirozi va suveren qarzdorlik inqirozi moliyaviy sektorning barqarorligini ta'minlash maqsadida quyidagilarga jiddiy e'tibor qaratilgan, aniq belgilangan mikro va makroprudensial siyosatni shakllantirish zaruriyatini taqozo etdi:

- a) moliyaviy sektorda risklarni baholash;

<i>Shadmanova Madinaxon Omonulla qizi</i>	O'zbekiston mintaqalarida kichik biznes sub'ektlarini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari	428
<i>Uzganbayeva Dilnoza Toxtasinovna</i>	Raqamli iqtisodiyot sharoitida buxgalteriya hisobining transformatsiyasi	430
<i>Xatamkulov Bekzod Iskandarbek o'g'li</i>	Turar-joy ko'chmas mulki qurilish sektorini davlat tomonidan tartibga solish vositalarini umumlashtirish	434
<i>Xatamkulov Bekzod Iskandarbek o'g'li</i>	Namangan viloyatida shaharcha tipidagi turar-joy loyihalarining bozor tarkibidagi ulushi	438
<i>Xodjaev Aziz Shovkatovich</i>	Islomiy moliyalashtirish tizimidagi xalqaro standartlar va ularning roli	442
<i>Xolbayev Azamat Yuldashovich</i>	Iqtisodiyotni raqamlashtirish asosida sug'urta kompaniyalari moliyaviy barqarorligini ta'minlash	446
<i>Xolmirzayev Asadbek Qurbonsoat O'g'li</i>	O'zbekiston iqtisodiyotida investitsiyalarni jalb qilish orqali ish o'rinlarini ko'paytirish va iqtisodiy o'sishni ta'minlash	450
<i>Zokirov Sohibxon Sobirxonovich</i>	Tijorat banklarida islom moliyasi resurslar manbaini shakllantirish	455
<i>Akramov Sardorbek Ulug'bekovich</i>	Влияние цифровой трансформации на социально-экономическую эффективность туристической отрасли Узбекистана	458
<i>Парвина Алишеровна Аripova Аripova Анна Михайловна</i>	Цифровая экономика и государственное управление	464
<i>Отамуродова Дилдора</i>	Налоговые льготы и преференции сурхандаринской области (2020-2025 гг.): экономический сопоставительный анализ	467
<i>Abdisamatov Shuxrat Abdimazarovich; Meliboyeva Mohira Ilhomjon qizi</i>	Markaziy Osiyo iqtisodiyotining transformatsiya bosqichlari: dinamika, tarkibiy o'zgarishlar va istiqbolli drayverlar	470
<i>Abdurahmanova Zulayho Olimjanovna</i>	Tikuv-trikotaj korxonalarini barqaror rivojlanishini ta'minlash masalalari	474
<i>Ashurova Shahina Burxonjon qizi</i>	Dynamics and economic priorities of digital transformation processes in the countries of Central Asia: comparative analysis	477
<i>Egamberganov Jakhongir Kadamboevich</i>	Economic digitalization strategies and best practices in developed nations	480